

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI
FRANSUZ TILI NAZARIYASI VA AMALIYOTI
KAFEDRASI**

**“CHET TILI O‘QITISHNING ZAMONAVIY
YONDASHUVLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR”
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

ANDIJON-2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI**

FRANSUZ TILI NAZARIYASI VA AMALIYOTI KAFEDRASI

**“CHET TILLARI O‘QITISHNING ZAMONAVIY
YONDASHUVLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR”**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari

Andijon 29-30-may, 2023 yil

1-QISM

FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR DERIVATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING O‘RGANILISHI

Nortoyeva N.M

ADChTI, fransuz tili nazariyasi va amaliyoti

kafedrasi o‘qituvchisi

nodiran@mail.ru

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada frazeologik derivatlarni o‘ziga xos mustaqil nominativ birliklar sifatida ko‘rib, kommunikativ va pragmatik jarayonda hosilalanishning yangi jihati paydo bo‘lishi haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** frazeologik derivatlar, frazeologitsiya, semantik jarayon*

Kommunikativ zaruriyatdan kelib chiqib, tilning nominativ xususiyati turli qo‘shimcha grammatik, semantik vositalar yordamida kengayishi masalasi frazeologiya sohasi uchun ham dolzarbdir. Xususan, frazeologik birliklarning strukturaviy va semantik shakllanish qonun – qoidalari tahlili muammosi etarlicha o‘rganilmagan va tadqiqot ob‘ekti bo‘lib kelmoqda. Frazeologik iboralarni yasash jarayonida bilvosita nominativ belgilar yaratiladi. Ya’ni ikkilamchi til belgilari frazeologik tarkibni kengaytirish va boyitishda tilning evolusion rivojlanishini e’tirof etgan holda, asosiy omil bo‘ladi. Natijada hosil bo‘lgan frazeologik birliklarni turli lingvistlar turlicha atamalar bilan qo‘llashgan: frazeologizatsiya, ibora yasash, ikkilamchi semantik jarayon, birlamchi va ikkilamchi frazeologik birliklar v.k.

Frazeologik birliklarning shakllanish va rivojlanish qonuniyatlaridan kelib chiqib, V. Gravisning “ibora yasash” atamasi to‘liq mos tushadi deb o‘ylaymiz. Chunki mavjud frazeologizmlar shakllanishida ikkinchi darajali jarayonlar birinchi bosqichdagi kabi frazeologik xususiyatga ega bo‘lolmaydi.[1, 132-b] Shu o‘rinda frazeologik birlikdan frazemaning farqini ko‘rib chiqsak, ma’nosi, tarkibi va tuzilishi jihatidan doimiy bo‘lgan, nutqda yaxlit leksik birlik (ot, fe’l, qo‘shimcha va boshqalar) sifatida takrorlanadigan qisqa frazeologik ibora frazemadir. Ibora yasash

odatiy, potentsial va tasodifiy kabi hosilalarni paydo bo‘lishi va ularning tegishli ishlab chiqaruvchilarga munosabati, boshqa hosilalar bilan aloqasi kabi omillar asosida shakllanadi. Frazeologik iboralar yasalishi, ayniqsa, frazeologik derivatlar masalasi birinchi marta V.V. Vinogradov tomonidan gapirilgan. Sundan so‘ng frazeologik birliklar tarkibidagi so‘zlarning so‘z yasovchi affikslar, sinonimlar, ma‘no ko‘chishi kabi faktorlar ta‘sirida yangi iboralar yasash yuzasidan turli tadqiqotlar olib borildi va A.V. Kunin (ingliz tili), S.N. Denisenko (nemis tili), N.M. Kerim-zade kabi olimlar ishlarida keng yoritildi. Denisenko frazeologik derivatsiya bo‘yicha eng ko‘p ilmiy asarlar yaratgan va uni ibora yasashning asosiy omili deb bilgan. Ular frazeologik derivatlarni o‘ziga xos mustaqil nominativ birliklar sifatida ko‘rib, kommunikativ va pragmatik jarayonda hosilalanishning yangi jihati paydo bo‘lishini e‘tirof etishgan. Yuqoridagi olimlarning fikricha derivatsiya deganda insonning nutq faoliyati vaqtida vujudga keladigan til birliklari tushuniladi. Derivatsiya jarayonlarining o‘ziga xos xususiyati ularning maksimal semantikaliligi bilan belgilanadi. Bu o‘z navbatida kognitiv jarayonlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Nutq rivojlanishi bilan derivativ hosilalar ham yangilanadi chunki nominatsiya ob‘ektlari haqida yangi bilimlar, yangi malakalar yangi ifoda vositalarini talab qiladi..

Denisenko ishlarini kuzatganimizda, frazeologik derivatlar lingvistik va ekstralingvistik sabablar ta‘sirida paydo bo‘lishini, asl frazeologik birikmaning semantikasi, tuzilishi va grammatik shaklidagi o‘zgarishlar orqali hosil bo‘lishini tahlil qilganini ko‘ramiz. Ushbu jarayonning markazida o‘z etimologiyasiga ega asl frazeologik birikma yoki frazema turadi va u yangi hosila uchun asos bo‘ladi. Frazeologik birlik va derivatini lingvistik tahlil qilib, bu frazeologik birliklarning tuzilishi, tarkibi va semantikasini va ularning diaxronik-sinxron shakllanish qonuniyatlarini o‘rganish mumkin. Derivatlilik xususiyati ham leksikologik ma'lumotlar asosida belgilab beriladi. Frazeologik derivatlarni o‘rganish, zamonaviy materiallardan foydalanish bilan bir qatorda, etimologiyaga murojaat qilishni, tarixiy ma'lumotlarni jalb qilishni talab qiladi, bu esa o‘rganilayotgan iboralar o‘rtasidagi sababiy bog‘liqlikni aniqlashga yordam beradi.

Vinogradov, Kunin va Rahmatullayevlar so‘z yasalishi bilan ibora yasalishi masalasini o‘rganishgan va ular o‘rtasida o‘rtasida chambarchas bog‘liqlik borligini e‘tirof etishgan. Misol sifatida Yu Gvozdarev fikrini keltirsak, u iboralarni yasashni o‘rganish uchun nafaqat iboralarni o‘zini o‘rganish, balki so‘z yasalishining nazariy qoidalarini ko‘rib chiqish ham katta foyda keltiradi, degan.[2,12-b]

Shu sababli ham, so‘z yasalishida bo‘lgani kabi, ibora yasalishi ya’ni frazeologik birliklarning turlari, namunalari, shakllari va shakllanish qonuniyatlari o‘rganiladi. Ma’lum frazeologik birliklarning paydo bo‘lishi qonuniyatlarini o‘rganish qanday yasalganini tahlil qilish orqali tilda paydo bo‘ladigan yangi derivatlarning paydo bo‘lish sabablari ham aniqlanadi. Olimlar tadqiqotlaridan ko‘rinadiki, so‘z va ibora yasalishi o‘rtasida bog‘liqlik mavjud va shu sababli ularning ikkalasi ham nominativ birliklarni yaratish vositalaridir. Masalaning yana bir tomoni, ibora ham so‘z birikmasi kabi o‘z yasash qonuniyatlariga ega ekan, “frazеologik derivatsiya” atamasini qay holat uchun ishlatiladi? g‘O‘zining ingliz tili materiallari asosida ushbu termini birinchi marta qo‘llagan A. Kunin tilni yangi birliklar bilan boyitishning to‘rtta yo‘lini ko‘rsatgan. Bular murakkab so‘z yasalishi, so‘z yangi ma’nolar olishi yoki sinonimlar hosil bo‘lishi, yangi so‘z va to‘rtinchisi yangi frazeologik birlik hosil bo‘lishidir [3,42-b]. Va u frazeologik derivatlarni frazeologik birliklardan yasalgan yangi so‘z yoki yangi ma’no hosil bo‘lish jarayonlari deb bilgan. Kunindan so‘ng tilshunoslikda frazeologik derivatlar termini keng qo‘llanila boshladi. Lekin ayrim lingvistlar derivatlarni frazeologik birliklar sifatida qabul qilmaydi, ularni ma’lum shaxsga tegishli bo‘lgan, o‘ziga xos ko‘rinishidir deb hisoblaydi. Tadqiqotlar doirasida “Frazеologik derivatsiya” termini turli olimlar tomonidan turli ma’nolarda qo‘llanildi, lekin keying frazeologiya sohasidagi ishlarda ushbu birikmaning terminologik jihatdan ko‘pma’noligi tanqid ostiga olinib, ma’lim bir ustuvor ta’rif berildi. Bugungi kunga kelib biz frazeologik derivatsiya deganda mavjud frazeologik birliklar asosida frazeologik iboralarning shakllanishini tushunamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гавришь В.И. К вопросу о первичном и вторичном в фразообразовательных процессах. – М., 1980. – . 164. – С. 132
2. Гвоздарев Ю.А. Образование и функционирование ФЕ: Сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1981. – С. 12-16.
3. Балли Ш. Французская стилистика. Перевод с франц. К.А. Долиной. – Москва, 2001. – 392с.
4. Верецагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. – Русский язык, 1980. – 320с.
5. Dubois, J., F. Dubois-Charlier . La dérivation suffixale en français. Paris, 1999

TILSHUNOSLIKDA «KO'NGIL» LEKSIK-SEMANTIK MAYDONIGA DOIR NAZARIY QARASHLAR

Goipova Saidaxon Madaminjon qizi

Andijon davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Tilshunoslikka oid manbalarda leksik-semantik munosabatlarga bo‘yicha ko‘pgina atamalar ishlatiladi. Shunday atamalardan eng ko‘p qo‘llanilganlari: leksik-semantik maydon, leksik-semantik guruh, semantik maydon, tematik guruh kabilardir. Ushbu maqolada tilning leksik sistemasida turlicha guruh va so‘z maydonlari ular haqidagi turli qarashlar va “ko‘ngil” leksik-semantik maydoniga doir nazariy qarashlar yoritib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *nazariya, semantik maydon, tilshunoslik, ko‘ngil, yadro, atom, lug‘at birliklari, leksik-semantik.*

Tilshunoslikda maydon - bu turli so‘z turkumlariga mansub bo‘lgan bir xil tushuncha ifodalovchi so‘zlar majmuidir. Tilda maydon muammosiga oid ko‘p ishlar olib borilgan, biroq shunga qaramay haligacha bir to‘xtamga kelinmagan. Shuni ham aytish kerakki, yuqoridagi atamalar ta’riflarida farqlar bo‘lsa-da, umumiy

BOSMA OMMAVIY NASHRLARDA PAREMIYALAR QO‘LLASHNING AHAMIYATI <i>Asronova Mohigul Musaboyevna</i>	106
TURLI TIZIMLI TILLARDA “ONA” LEKSEMASINING VOQELANISHI <i>Azamjonova Xurshidaxon Kozimjon qizi</i>	109
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНО-РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ <i>Кодирова Назира Муродбек кизи</i>	113
SEMANTICAL AND PRAGMATICAL FEATURES OF UZBEK PARTICLES IN DISCOURSE <i>Abdulakhatova Shokhsanam</i>	116
FRANSUZ TILIDA TOVUSH VA URG‘ULAR <i>Mamasoliyeva Gulchekhra Abduhalilovna</i>	123
BADIIY ASARLAR UZR SO‘RASHNING LINGVOKOGNITIV TADQIQI (<i>P.Qodirovning “Yulduzli tunlar” asari misolida</i>) <i>Murotova Dilnozaxon Hasan qizi</i>	126
DIFFICULTIES IN THE PROCESS OF TRANSLATING CULTURAL WORDS <i>Rahkmonova Zumradxon Aribjanovna</i>	130
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОММИЗМА <i>Шохобутдинова Дилноза</i>	133
TARJIMA NAZARIYASI FANINING RIVOJLANISH TARIXI <i>Sotqinova Gulbaxor Mamirjonovna</i>	136
MADANIYATLARARO MULOQOTDA TARJIMANING ROLI <i>Xamidova Nargiza Yusufovna</i>	139
ASSESSMENT OF READING SKILLS <i>Yaqubova M</i>	142
MAVZUIY LUG‘AT TUZISH MUAMMOLARINI BARTARAF ETISH YO‘LLARI <i>Axmedova Muxayyoxon Tadjimuxamadovna</i>	145
TURLI SISTEMADAGI TILLARDA EKSPRESSIV-BAHOLOVCHI NOMINATSIYALARNING IFODALANISHI <i>Anorboyeva Iroda Oripovna</i>	148
LES PARTICULARITES DE LA MOTIVATION MORPHOLOGIQUE <i>Khayitgul Abdurakhmonova</i>	153
BAXT - LINVOMADANIY KONSEPTI VA UNING INGLIZ SO‘Z TURKUMLARIDA IFODALANISHI TAHLILI <i>M. Qosimova, N. Vaxidova</i>	158
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA GENDER TADQIQOTLAR MOHIYATI <i>Atamirzaeva Maxliyo Xabibullaevna</i>	162
DIE BEDEUTUNG DES KOGNITIVEN ANSATZES IN DER LANDESKUNDE <i>Bahridinova Mo‘tabarhon</i>	166
“BOSH” KONSEPTINING KOGNITIV VA LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI <i>Ashirova Mahbuba Firdavsiyevna</i>	168
FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR DERIVATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING O‘RGANILISHI <i>Nortoyeva N.M</i>	172
TILSHUNOSLIKDA «KO‘NGIL» LEKSIK-SEMANTIK MAYDONIGA DOIR NAZARIY QARASHLAR <i>Goipova Saidaxon Madaminjon qizi</i>	175
INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI FONOLOGIK BIRLIKLAR <i>Umidaxon Burxonova</i>	179
LUG‘ATLARNING O‘RGANILISHI <i>Hasanova Dilnoza Tojidinovna</i>	182
INGLIZ TILIDA MAVHUM OTLARNING TURLARI VA QO‘LLANISH XUSUSIYATLARI HAQIDA <i>Abdurahmonov Xudoynazar</i>	186
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK MUAMMOLARI <i>Pulatova Dilafruz Toxirjonovna</i>	190
КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА КОМПЛИМЕНТА В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ <i>Холмухаммедова Севара Хотам кизи</i>	194
ALLITERATION OF FICTIONAL TOOLS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES <i>G‘ofurova Gullola Axmadullayevna</i>	201
INGLIZ TILIDAGI “HAND” LEKSEMASI ISHTIROKIDAGI SOMATISM KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LISONIY LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARINI O‘ZBEK TILIDAGI TALQINI	207